

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 3

2022

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyevich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амиралиев К.Н., Рагимов Ч.Р., Амирасланов А.Т., Амиралиев Н.М. НАДКЛЮЧИЧНЫЙ КОЖНО-ФАЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ В РЕКОНСТРУКЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Rizaev Elyor Alimdjanovich, Aghababayan Irina Rubenovna, Arziqulova Munisa Shukhrat qizi AUTOIMMUN YALLIG'LANISH - PARODONTIT VA ATEROSKLEROZ O'RTASIDAGI SABABIY BOG'LIQLIK SIFATIDA.....	10
3. Buzruksoda Javokhirhon Davron, Rizaev Elyor Alimdjanovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli NEW APPROACHES TO DIRECTIONAL JAW BONE REGENERATION (LITERATURE REVIEW).....	15
4. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна ЧАСТОТА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И “ПРИЧИННОГО ЗУБА”.....	19
5. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Kubaev Aziz Saidolimovich, Buzruksoda Javoxirxon Davron ORTTIRILGAN YUZ-JAG' NUQSONLARI BO'LGAN BEMORLARGA ORTOPEDIK STOMATOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISHNI SOTSIOLOGIK BAHOLASH.....	21
6. Сафарова Машхура Сулаймоновна, Камалова Феруза Рахматиллаевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ НАХОДИВШИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ.....	25
7. Makhmudov Gulomjon Alisherovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli FISSURE CARIES-PREVENTIVE ASPECTS OF CURATION IN A SCHOOL DENTAL OFFICE.....	28
8. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Адилова Шоира Талатовна, Саидова Нозима Закировна ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРИЕСА ЗУБОВ ШКОЛЬНИКОВ.....	30
9. Рузимурадова Зилола Шухратовна, Назарова Нодыра Шариповна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	33
10. Дусмухамедов Махмуд Закирович, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Хакимова Зилола Кахрамановна ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ.....	36
11. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Абдураимов Зафаржон Абдураимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ.....	40
12. Шукпаров Асылбек Баядилович, Шомуродов Кахрамон Эркинович ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДО НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ.....	44
13. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОДОНТОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ.....	48
14. Шодиев Амиркул Шодиевич, Норкулов Нажмиддин Уралович, Норкулов Сирожиддин Нажмиддинович К ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	51
15. Шукуров Шерзод Шухратович, Олимджонов Камрон Жасур угли ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ.....	54
16. Axrorova Malika Shavkatovna, G'afforova Hojaroy Panji Qizi KARIES KASALLIGINI RIVOJLANISHIDA BEMORLAR MUVOFIQLIGI DARAJASINING ROLI.....	57
17. Bekmuratov Lukmon Rustamovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich THE PROBLEM OF MAINTAINING THE VOLUME OF BONE TISSUE AFTER TOOTH EXTRACTION AND WAYS TO SOLVE IT. (LITERATURE REVIEW).....	60
18. Tolibova Munira Izzatullaевна, Kamalova Feruza Raxmatillaевна QANDLI DIABETGA CHALINGAN BOLALARDA STOMATOLOGIK KASALLIKLAR RIVOJLANISHI UCHUN MAVJUD BO'LGAN XAVF OMILLARINING AHAMIYATI.....	63

Шодиев Амиркул Шодиевич,
Норкулов Нажмиддин Уралович
Самаркандский Государственный
Медицинский Университет
Норкулов Сирожиддин Нажмиддинович
Самаркандский филиал Республиканского
специализированного научно-практического
медицинского центра Травматологии и ортопедии

К ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7127555>

АННОТАЦИЯ

Данное исследование включает результаты комплексного обследования и лечения 37 (21 женщины, 16 мужчин) больных, средний возраст пациентов составил 30 лет (от 5 до 76 лет). Всем больным проводилось комплексное обследование, включающее компьютерно и магнитно-резонансного томографического обследования. Послеоперационная летальность отмечена у 5 (13,5%) больных, причем она доминировала после субтотального удаления опухоли, а у больных после тотального удаления опухоли и биопсии летальный исход неотмечен. Результаты лечения опухолей мозжечка зависят от применения современных хирургических методов и их радикальности.

Ключевые слова: опухоли мозжечка, медуллобластома, гемисфера, астроциты, эпендимы.

Shodiev Amirkul Shodievich,
Norkulov Najmiddin Uralovich
Samarkand State Medical University
Norkulov Sirojiddin Najmiddinovich
Samarkand branch of the Republican Specialized
Scientific and Practical Medical Center of
Traumatology and Orthopedics

TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CEREBELLAR TUMORS

ANNOTATION

The data of complex investigation and treatment of 37 (21 women, 16 men) patients, the average age of the patients composed 30 years (from 5 till 76 years) are included in the present research. Complex investigation was applied for all patients, including brain CT, MRI and contrast CT, MRI. Postoperative mortality was observed in 5 (13.5%) patients, and it is dominated after subtotal removal of the tumor, but there was not registered results in patients after total removal of the tumor and biopsy death. Results of treatment of cerebellar tumors depend on application of modern surgical methods and their efficacy.

Key words: cerebellar tumors, medulloblastoma, hemisphere, astrocytoma, ependymoma.

Shodiev Amirkul Shodievich
Norkulov Najmiddin O'ralovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Norqulov Sirojiddin Najmiddinovich
Respublika Travmatologiya va ortopediya
ixtisoslashtirilgan ilmiy – amaliy
tibbiyot markazining Samarqand filiali

MIYACHA O'SMALARI DIAGNOSTIKASI VA ULARNI DAVOLASH MUAMMOLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotga 37 nafar (21ta ayol, 16ta erkak) bemorlarning kompleks tekshirish va davolashga oid ma'lumotlar kiritilgan, ularning o'rtacha yoshi 30 yoshni (5 yoshdan 76 yoshgacha) tashkil etdi. Barcha bemorlarga kompleks, jumladan, bosh miya kompyuter va magnitno-rezonans tomografiya tekshiruvlari o'tkazilgan. Operatsiyadan keyingi o'lim 5 (13,5%) bemorda kuzatilib, u o'sma subtotal olinganda kuzatildi, o'sma total olinganda yoki biopsiya qilinganda o'lim qayd etilmadi. Miyacha o'smalarini davolash natijalari zamonaviy xirurgik usullarni qo'llash va operatsiya sifatiga bog'liq.

Kalit so‘zlar: miyacha o‘smasi, medulloblastoma, gemisfera, astrotsitoma, ependimoma.

Введение. Актуальность диагностики и лечения опухолей мозжечка обусловлена распространенностью этих патологий, тяжестью течения и недостаточной эффективностью распространенных методов лечения. Среди нейроонкологических заболеваний у детей опухоли мозжечка составляют от 70,6 до 73,6%, по гистологической структуре из них медуллобластомы составляют от 29,0% до 48,9%, астроцитомы от 32,1% до 36,0%, эпендимомы от 1,4% до 18,0% [1,9].

Тяжесть течения и серьезность прогноза у больных с опухолями мозжечка обусловлены развитием гидроцефально-гипертензионного и дислокационного синдромов. Развитие гидроцефалии при локализации опухоли в мозжечка встречается чаще, чем при иной локализации и обусловлено окклюзией ликворных путей [3,7,8].

Методы нейровизуализации, такие как компьютерная томография (КТ) и особенно магнитно-резонансная томография (МРТ) позволили сделать большой прорыв в неинвазивном изучении локализации и строения опухолей мозга, закономерностей их роста и кровоснабжения, взаимоотношения с окружающими тканями, динамики их развития [2,4].

Хирургическая тактика заключается по возможности в радикальном удалении опухоли с последующим восстановлением ликворооттока. При помощи ликворосунтирующих операций хотя и удается достигнуть контроля за гидроцефалией, однако после этих операций в 70-95% случаев состояние больных становится

дренажезависимым и у 1/3 больных наблюдается развитие тех или иных осложнений[5,6].

Изучение результатов применения различных лечебно-диагностических подходов способствует определению эффективности существующих методов диагностики и лечения опухолей мозжечка.

Цель исследования. Целью нашего исследования явилось изучение диагностики и лечения опухолей мозжечка.

Материалы и методы исследования. В настоящее исследование включены данные комплексного обследования и лечения 37 (21 женщин, 16 мужчин) больных. Средний возраст пациентов составил 30 лет (от 5 до 76 лет), находившихся в стационарном лечении в отделении нейрохирургии клиники Самаркандского медицинского института по поводу опухолей мозжечка с 2018 г по 2021 год. Всем больным проводилось комплексное обследование, включая обычных и контрастированных КТ, МРТ исследований головного мозга.

Результаты исследования и их обсуждение. Для диагностики опухолей мозжечка было произведено всем (100,0%) больным МРТ и КТ, у (29,7%) больным контрастная МРТ головного мозга. КТ и МРТ картина в зависимости от структуры самой опухоли у 14 (37,8%) была кистозная, у 5 (13,5%) солидная, у 6 (16,2%) кистозно-солидная и у 12 (32,4%) инфильтративная (Рис.1).

Рис.1 Распределение опухолей мозжечка в зависимости от структуры

По локализации у 15 (40,5%) она локализовалась в гемисферах, у 10 (27,0%) пациентов в черве мозжечка, у 8 (21,6%) пациентов в мосто-мозжечковом углу, у 4 (10,8%) пациента в IV-ом желудочке (Рис.2).

Рис.2 Локализация опухолей мозжечка

Всем больным проводилось оперативное лечение, суть которого заключалась как можно в радикальном удалении опухоли в зависимости от операбельности самой опухоли с последующим восстановлением ликворотока.

С учетом локализации опухолей мозжечка нами применялись следующие оперативные доступы: у 23 (62,2%) больных срединный разрез кожи и резекция чешуя затылочной кости, у 14 (37,8%) больных парамедианный разрез кожи слева или справа с

резекцией затылочной кости. Из 37 больных 17 больным (45,9%) была произведена вентрикулоцистерностомия по Торкильдсену с целью нормализации ликвородинамики.

При гистологическом исследовании среди больных с опухолями мозжечка наиболее часто были выявлены медуллобластомы (42,9%), за ними последовали астроцитомы (37,1%) и эпендимомы у (20,0%) (Рис.3).

Рис.3 Гистологическая структура опухолей мозжечка

Следует отметить, что из 37 оперированных больных тотальное удаление опухоли достигнуто у 27 (73,0%), субтотальное удаление у 8 (21,6%) и биопсия произведена у 2 (5,4%) больных.

Послеоперационная летальность отмечена у 5 (13,5%) больных, причем она отмечалась только среди больных, которым осуществлялось субтотальное удаление опухоли, а у больных после тотального удаления опухоли и биопсии летальный исход не отмечен.

Выводы:

1. Основными диагностическими дополнительными методами опухолей мозжечка являются магнитно-резонансная и компьютерно-томографические методы исследования, позволяющие определить структуры, морфологические

особенности, наличие инфильтрации, кисты и отека с их качественной и количественной оценкой.

2. Среди опухолей мозжечка чаще выявляются кистозные (37,8%), инфильтративные (32,4%), относительно меньше - кистозно-солидные (16,2%) и солидные (13,5%) опухоли. Эти опухоли преимущественно локализовываются в гемисферах (40,5%), черве (27,0%), далее в мосто-мозжечковом углу (21,6%) и IV-ом желудочке (10,8%). Среди опухолей мозжечка преобладают медуллобластомы (42,9%), за ними следуют астроцитомы (37,1%) и эпендимомы (20,0%).

3. Результаты хирургического лечения опухолей мозжечка зависят от применения современных хирургических методов и их радикальности.

Список литературы:

1. Bruns D.E., Ashwood E.R., Burtis C.A. (eds.). Fundamentals of Molecular Diagnostics. St Louis: Saunders 2007.
2. Ling Weiwang, Cheng Ying Shiau, Wen Yuh Chung. Gamma Knife surgery for low-grade astrocytomas: evaluation of long-term outcome based on a 10-year experience. J Neurosurg 2006; 105: Suppl: 127- 132.
3. Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K., Burger P.C., Jouvet A., Scheithauer B.W., Kleihues P. The 2007 WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System. Acta Neuropathol 2007; 114 (2): 97-109.
4. Ананьева И.И., Малкаров М.С., Корсакова Н.А., Балконов А.С., Дорофеев А.Е., Качкое И.А., Сучков С.В. Глиальные опухоли головного мозга: современные аспекты классификации и основы генетической предрасположенности // Архив патологии. 2007. Т. 69. № 1. С. 54-60.
5. Горельшев С.К. Опухоли хиазмы и дна III желудочка: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М 2004.
6. Ким А. В. Диагностика и лечение гидроцефально-гипертензионного синдрома у детей с опухолями задней черепной ямки, дисс. к.м.н., 2004.
7. Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Озерова В.И., Пронин И.Н. Нейрорентгенология детского возраста. М: Антидор 2001.
8. Норкулов С.Н., Шодиев А.Ш., Мамадалиев А.М., Норкулов Н.У. К особенностям диагностики и лечения опухолей мозжечка // Проблемы биологии и медицины, № 2 (83), Стр. 79-82, 2015, г. Самарканд.
9. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI: <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
10. Щербенко О.И. Эпендимомы головного мозга. Современное состояние вопроса. Обзор литературы // Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи. 2012. Т. 2. № 12. С. 14-14.
11. ЩигOLEV Ю.С., Гизатуллин Ш.Х., Сидоренко В.В., Смородский С.Г. Метастатические опухоли нервной системы // Военно-медицинский журнал. 2006. Т. 327. № 6. С. 30-34.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000